

SELECTION OF TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR THE PREPARATION OF COTTON STORAGE AT HIGH MOISTURE

Abdullayev Sharofiddin Yusup o'g'li

Tashkent Textile and Light Industry Institute

Abdixamidov Nurbek Urol o'g'li

Abdullayev Kamoliddin Yusupovich

Mallayev Orifjon Samad o'g'li

Termiz Engineering-Technology Institute

Annotation: This article discusses the processes of ginning and modularity at foreign ginneries.

Key words: Cotton, modulus, fiber, quality, storage, moisture, pollution.

ЮҚОРИ НАМЛИҚДАГИ ПАХТАНИ САҚЛАШГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА УСКУНАЛАРИНИ ТАНЛАШ

Абдуллаев Шарофиддин Юусуп ўғли

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Абдихамидов Нурбек Урол ўғли, Абдуллаев Камолиддин Юсупович,

Маллаев Орифжон Самад ўғли,

Термиз муҳандислик-технологиялар институти

G-mail:shabdullayev061193@gmail.com, tel: +998(99) 352-20-20

Аннотация: Ушбу мақолада намлиги юқори пахтани намлигини тушириб сақлааш ва уни сақлаашга тайёрлаш технологияси кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Пахта, тола, сифат, сақлаш, намлик, ифлослик.

Аннотация: В данной статье рассматриваются процессы хлопкоочистки и модульности на зарубежных хлопкоочистительных предприятиях.

Ключевые слова: Хлопок, модуль, волокно, качество, хранение, влага, загрязнение.

Юқори намликдаги пахтани марказлаштирилган ҳолда сақлашга тайёрлаш, асосан уни дастлаб қуритиш ва тозалаш, намлигини 17% дан пастга тушириб сўнгра ғарамга босишдан иборат бўлади.

Бунинг учун пахта тозалаш корхоналарини мавжуд ҳолатидан келиб чиққан ҳолда ортиқча сарф харажат қилинмасдан нам пахтани қуритиш ва тозалашни амалга ошириш лозим.

Нам пахтани қуритишда амалиётда шу пайтгача ишлатилиб келинган технологик ускуналарни самарадорлиги ва техник тавсифномаларидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги технологик схема танланди 1-расм.

1-расм. Юқори намликдаги пахтани сақлашга тайёрлаш технологик схемаси

Нам пахта тележкадан қабул қилувчи ва узатувчи ускуна ПЛАга туширилади, сўнгра лентали транспортер ёрдамида 12x24м ўлчамга эга бўлган очик нам пахта омборига жойлаштирилади. Сўнгра пневмотранспорт ёрдамида сепаратор СС-15А орқали қуриштиш барабани 2СБ-10га узатилади. Қуриган пахта 4 та қозикчали барабандан иборат бўлган 1ХК тозалагичда майда ифлосликлардан сўнгра УХК-1 тозалагични аррали секциясида тозаланади ва хараатланувчи пневмотранспорт ускунаси ёрдамида ПЛА узатгич орқали лентали транспортерга узатилади. Лентали транспортер пахтани бунт майдонига ташлаб беради ва пахта шиббалади. Шиббаланган пахтадан тоннел очилиб технологик регламент ПДИ70-2017 тавсия асосида пахта ғарами шамоллатилади.

Ушбу технологияни амалга ошириш учун пахта тозалаш корхонасининг тозалаш цехига қўйилган 2СБ-10 барабанини биттасидан фойдаланиш мумкин. Уни ёнига ХК ва УХК-1 тозалагичлар ўрнатилади ва ўлчами 7x14 метрли нам пахта омбори қурилади.

Қуриштиб тозаланган пахтани ғарам майдонига узатиш учун пахта тозалаш корхоналарида мавжуд бўлган хараатланувчи пневматик ускунадан фойдаланилади. Хараатланувчи пневматик ускуна пахта ғарамланадиган майдонча ёнига қўйилади ва тозаланган пахтани пневматик усулда сўриб олиб ПЛА ва лентали транспортерга узатилади.

Нам пахта тайёрлаш даврида пахта тозалаш корхоналари юқори навли пахтани қайта ишлаши сабабли битта 2СБ-10 барабани технологик оқимда

ишлаб, пахта намлигини технологик намлик меъёрига тушириб бериши мумкин. Тозалагичлар 1ХК ва УХК-1ларни пахта тайёрлаш вақти тугаганда регенерацияланган пахтани тозалаш учун фойдаланиш мумкин.

Ушбу технологияни амалиётга тадбиқ этиш учун куритиш барабанини пахтани бошланғич намлигига қараб оптимал ишлаш режимларини аниқлаш лозим.

Маълумки, ғарамланаётган пахтани намлиги бир хил бўлмайди, баъзи тележкаларда (хом пахта терилса, шудринг ёки ёмғирдан кейин терилса) юқорироқ намликда пахта келсада, уни намлиги пастроқ бўлган ғарамларга жойлаштириш ҳолатлари кўп учрайди, натижада нам пахтани уяли ўз ўзидан қизиши вужудга келади, ўз вақтида чора тадбир кўрилмаса, қизиш бутун ғарам бўйлаб тарқалиши, тола ва чигит сифатини бузиши мумкин. Шу сабабли таклиф этилаётган технологияда юқори намликда келган пахталарни куритиб, сўнгра ғарамга босиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Parpievich P. A. et al. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE INITIAL OPERATION OF COTTON WITH HIGH MOISTURE IN COTTON CLEANING PLANTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 1026-1029. Parpievich P. A. et al. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE INITIAL OPERATION OF COTTON WITH HIGH MOISTURE IN COTTON CLEANING PLANTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 1026-1029.
2. Parpievich P. A. et al. ANALYSIS OF MOISTURE AT DIFFERENT POINTS OF COTTON IN THE GARMENT DURING THE STORAGE PROCESS OF HIGH-HUMIDITY COTTON //Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 83-86.

3. Парпиев А. П. и др. НАМЛИГИ ЮҚОРИ ПАХТАНИ САҚЛАШ ЖАРАЁНИДА ҒАРМДАГИ ПАХТАНИНГ ТУРЛИ НУҚТАЛАРИДАГИ ИФЛОСЛИКНИНГ НОТЕКИСЛИГИ ТАХЛИЛИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 162-164.